

YANGI O‘ZBEKISTONDA ELEKTROENEGETIKA SOHASINING RIVOJLANISHIDA YOSH KADRLARNING O‘RNI

Shariphadjayeva Mahbuba Asqarovna

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti Tarix yo‘nalishi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215740>

Annotatsiya. Maqola oliy ta‘lim muassasalarida elektroenergetika sohasi, muqobil energetika sohalarini rivojlantirishda zamonaviy ta‘limda kasbiy ta‘limni tashkil etishning eng yangi shakllaridan biri sifatida qaraladigan dual ta‘lim tizimidan foydalanishga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: dual ta‘lim tizimi, "ikkilik", oliy ta‘lim muassasalar, ishlab chiqarish korxonalari.

KIRISH. O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim tizimini yanada mukammalltirish borasida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 martdagi “Professional ta‘lim tizimida dual ta‘limni tashkil etish chora- tadbirlari haqida”gi 163-son qarori bilan professional ta‘lim tizimida dual ta‘limni tashkil etish tartibi to‘g‘risida nizom tasdiqlandi. Bundan tashqari, mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya manbai yo‘nalishida milliy reja, maxsus dastur ishlab chiqish, mazkur soha uchun oliy va o‘rta-maxsus o‘quv yurtlarida dual ta‘lim tizimini qo‘llagan holda kadrlar tayyorlash bo‘yicha yangi tizim yaratish kabilar dolzarb vazifalarning amaliyoti muhim ahamiyatga ega. Chunki muqobil energiya manbalaridan amalda foydalanish iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va malakali kadrlarning raqobatbardoshligini oshirishning eng muhim omili sifatida qaralmoqda [1].

ADABIYOTLAR SHARHI. Ma‘lumki, oliy o‘quv yurtlarining malakali kadrlar tayyorlash tizimi nafaqat ta‘lim tizimi jarayonidagi sifat o‘zgarishlari, balki uning ishlab chiqarish sohalarini bilan o‘zaro adoqada ekanligi, shuningdek, kadrlar kompetentligini rivojlanishi bilan tavsiflanadi [2, 3].

Hozirgi paytda oliy ta‘lim muassasalarining ta‘lim tizimidagi ta‘lim muassasalarining asosiy muammosi tayyorlanayotgan yosh mutaxassis bitiruvchilarning o‘z mutaxassisliklari bo‘yicha bandligining past foizlarni tashkil etayotganligi dolzarb masalalardandir. Bu muammoning yechimi esa oliy ta‘lim muassasalarining ta‘lim tizimiga dual ta‘lim tizimini joriy etishdan iborat.

Dual ta‘lim atamasining ma‘nosiga tuxtaladigan bo‘lsak, u “ikkilik” degan ma‘noni anglatadi. Bu borada rivojlangan va ilg‘or mamlakatlar tajribasini tahlil qilish natijalari (masalan Germaniya, Fransiya, Xitoy, Yaponiya, Xindiston, Buyuk Britaniya, Braziliya, Rossiya, Malayziya kabilarni), shuni ko‘rsatadiki, ta‘lim jarayoni va amaliyotning integratsiyasi ishlab chiqarish korxonalarining turli xil sohalarida malakali mutaxassislarning yuqori sifat darajasida tayyorlanishi uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Tarixga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, kadrlar tayyorlashdagi kasbiy ta‘limning boshlanish tarixida dual ta‘lim tizimining ildizi o‘rta asrlardagi hunarmandlarning faoliyatiga borib taqaladi. Bunda bo‘lajak hunarmand ustaxonaga shogird-talaba sifatida kiradi, uning vazifasi xunarmand usta ishini kuzatish va uning harakatlarini takrorlashdan iborat bo‘lgan. Shogird-talaba ustozidan olgan muvaffaqiyatli ta‘limdan so‘ng u usta xunarmandga o‘rinbosar shogird bo‘lib yetishadi,

lekin u mustaqil ishlashi yoki o‘z ustaxonasini ochish uchun u usta xunarmand maqomini olishi uchun imtihondan o‘tishi kerak bo‘ladi va bu esa, o‘z navbatida, boshqa xunarmand ustalardan yana ish o‘rganishga bo‘lgan tayyorgarlikni va yana ularga ham “imtihon” topshirishlari talab qilinar edi.

Oliy ta’lim muassasalari talabalari ishlab chiqarish korxonalarida amaliyot o‘taydilar, shuning uchun ish beruvchilar ushbu bosqichda oliy ta’lim muassasalari talabalarining nazariy ta’lim jarayonida oladigan bilim va ko‘nikmalari haqida fikrlarini shakllantiradilar. Shu bilan birga, amaliyot jarayonida talabalar korxonaga yoki tashkilotning ish tartibi, korxonaga sharoitlari va iqtisodiy imkoniyatlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Maxsus fanlar professor-o‘qituvchilari ham ijtimoiy sheriklar korxonalarida amaliyot o‘tash imkoniyatiga ega bo‘ladilar, shuningdek, mahorat darslarida, seminarlarda, turli xil konkurslarda qatnashib, buning natijasida esa o‘zlarining malakaviy darajalarini oshirishlari va yangi zamonaviy asbob-uskunalarining texnologik imkoniyatlarini bilishlari hamda ularni egallashlari mumkin bo‘ladi.

XULOSA VA MUNOZARA. Shunday qilib, dual ta’lim tizimiga o‘tish jarayoni bo‘yicha quyidagi xulosalar chiqarish mumkin :

- birinchidan, oliy ta’lim muassasalari ta’limning davlat ta’lim standarti talablarini amalga oshirishni ta’minlaydigan nazariy tayyorgarlikdarajasini saqlab qolgan holda, o‘quv jarayonining amaliy tarkibiy qismini sezilarli darajada mustahkamlaydi;
- ikkinchidan, ishlab chiqarish korxonalarini faoliyatga to‘liq tayyor bo‘lgan mutaxassislarni tayyorlash muammosini hal qilishga yordam beradi;
- uchinchidan, bitiruvchi talabalarning kasbiy harakatchanligi va mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshiradi;
- to‘rtinchidan, oliy ta’lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarini faoliyatlari o‘rtasidagi munosabatlar mustahkamlanadi.
- beshinchidan, dual ta’lim tizimi tufayli ishlab chiqarishning o‘ziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun haqiqiy o‘qitish samaradorligiga erishish mumkin bo‘ladi;
- oltinchidan, dual ta’lim tizimini o‘quv jarayoniga tadbiiq etilishi tufayli biznes – yoshlar - davlat manfaatlarini birlashtirish imkoniyatiga ega bo‘linadi va uch tomonlama sheriklik munosabatlarining mutlaqo yangi bosqichiga olib chiqilishiga erishiladi.
- yettinchidan, dual ta’lim tizimidan o‘quv jarayonida foydalanish ishlab chiqarish korxonalarini uchun malakali energetik muhandis kadrlarni davr talabi bo‘yicha tayyorlashga asos bo‘lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 martdagi “Professional ta’lim tizimida dual ta’limni tashkil etish chora- tadbirlari haqida”gi 163-son qarori.
2. Xadjaboev A., Xusanov I. “Kasbiy ta’lim metodologiyasi” – T., 2007 yil.
3. Mullaboyeva N. Kasbiy pedagogika. Namangan, 2019, 364 bet.
4. Yusupov X. Tizimli innovatsion yondashuv asosida ta’lim sifatini boshqarishning asosiy yo‘nalishlari. – T.: Xalq ta’limi, 2019. – 44- b.